

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

No8/2024

MAKTABGACHA VA **AKTAB TA'LIMI**

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 90 sahifa,
20-dekabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ayollarda jarohatdan keyingi stress muammolarining o'rganilishi	8
<i>Alimova Umida Raxmatullayevna</i>	
Maktab iqtisodiy geografiya ta'limida muammoli ta'lim texnologiyalariga asoslangan topshiriqlardan foydalanish	11
<i>Abdullayev Madiyar Daniyar o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini ma'naviy tarbiyani amalga oshirishga tayyorlash	16
<i>Matchanov Bekpo'lat Omanbayevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fuqarolik huquqiy tarbiyani shakllantirishda samarali usullar va metodlardan foydalanishning ahamiyati	18
<i>Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi</i>	
Talabalarni kasbiy kompetentligini rivojlantirishda integrativ bilimlardan foydalanish metodikasi	22
<i>Raxmatov Uchkun Ergashevich</i>	
Oilaviy bolalar uylari tarbiyalanuvchilarini oilaviy hayotga tayyorlashning ayrim masalalari.....	26
<i>Muxamadiyev Xojakbar Aslitdinovich</i>	
Maktabgacha ta'limda tabiiy-tashlandiq materiallardan foydalanish metodikasi	29
<i>Maxmudova Nasiba Nurmuxammedovna</i>	
Futbol jamoalaridagi o'zaro munosabatlarda jamoani idrok qilishning o'ziga xosligi.....	33
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich</i>	
Tibbiy narkozdan keyingi parhez vaqtida hissiy irodaviy holatlarning psixologik xususiyatlari.....	38
<i>Karimova G. X.</i>	
Qoraqalpoq tili darslarida loyiha ishi orqali kitobxonlikni rivojlantirish	41
<i>Kazimbetova Ziyuar Maxsetbaevna</i>	
Oilaviy inqirozlar: umumiy ko'rinish va inqiroz fenomenologiyasi	44
<i>Umarova Navbahor Shokirovna</i>	
Oilaviy munosabatlar mustahkamligida tolerantlik jarayoni muhim omil sifatida	48
<i>Bozorova Namunaxon Davronbek qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida sodda gap sintaksisini nutqiy hamda lingvistik kompetensiya asosida o'rganish yo'llar	51
<i>Qurbonova Yulduz Qulmurot qizi</i>	
O'smirlarda ijtimoiy tolerantlikning psixologik xususiyatlari	54
<i>Mirsidikova Aziza Mirvohidovna</i>	
Xurshid Davronning "Shahidlar shohi" qissasida Shayx Najmiddin Kubro obrazi	57
<i>Abdulloeva Farangis Azim qizi</i>	
Mahmud Qoshg'ariyning arealingvistika sohasiga qo'shgan hissasi.....	63
<i>Yoqubov Sodiqjon Latif o'g'li</i>	
Ijtimoiy axloq mezonlari hamda qadriyatlar asosida bo'lajak o'qituvchilarni huquqiy ijtimoiylashtirish omillari.....	66
<i>Raupova Munira Murodovna</i>	
Jismoniy madaniyat o'qituvchilari faoliyatida ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning o'ri.....	70
<i>Axmedova Sarvinov Azatovna</i>	

Neyropedagogika pedagogikaning yangi tadqiqot obyekti sifatida.....	73
Xalmirzayev Mampirjon Axunjanovich	
Neyropedagogik texnologiyalar yordamida mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning metodologik asoslari	77
Xalmirzayev Mampirjon Axunjanovich	
Madaniy intellektning ijtimoiy soha mutaxassislarini tayyorlash jarayonidagi integratsion roli	81
Xalmirzayev Mampirjon Axunjanovich	
Ko'zi ojiz bolalarni oilaviy-qo'shnihilik munosabatlariga tayyorlash – pedagogikaning zamonaviy muammosi sifatida	87
Jumaniyazova Zulfiya Aitbayevna	

O'SMIRLARDA IJTIMOIIY TOLERANTLIKNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Mirsidikova Aziza Mirvohidovna

Toshkent amaliy fanlar universiteti "Pedagogika" fakulteti "Psixologiya"
kafedrasi assistent oqituvchisi

<https://orcid.org/0009-0000-8839-0207>

Annotatsiya: Ushbu maqola orqali siz tolerantlik tushunchasi, uning millatimizdagi o'rni, psixologik jihatlari haqida ma'lumot olasiz. Bag'rikenglikning qadriyatlarini shakllantirishi va ijtimoiy doirani kengaytirishini kuzatishingiz mumkin. Hozirgi kunda o'smirlar hayotida ijtimoiy tolerantlikning o'rni, o'smirlar va ota-ona o'rtasidagi yaqinlikning muhimligi, tolerantlikning psixologik xususiyatlari haqida bilib olasiz.

Kalit so'zlar: tolerantlik, psixologiya, bag'rikenglik, ijtimoiylashuv, dunyoqarash, diskriminatsiya, kompetensiya, mafkura, stress.

Abstract: This article provides information about the concept of tolerance, its role in our nation, and psychological aspects. It highlights how tolerance shapes values and expands the social circle. Additionally, it discusses the role of social tolerance in adolescent life, the importance of intimacy between a teenager and a parent, and the psychological characteristics of tolerance.

Key words: tolerance, psychology, tolerance, socialization, worldview, discrimination, competence, ideology, stress.

Аннотация: В этой статье вы найдете информацию о понятии толерантности, ее роли в нашей стране и психологических аспектах. Вы узнаете, как толерантность формирует ценности и расширяет круг общения. В современное время вы получите сведения о роли социальной толерантности в жизни подростков, о важности близости подростка с родителями и о психологических особенностях толерантности.

Ключевые слова: толерантность, психология, толерантность, социализация, мировоззрение, дискриминация, компетентность, идеология, стресс.

KIRISH

Tolerantlik – lotincha tolerantia so'zidan kelib chiqqan bo'lib, sabr-toqat, bag'rikenglik degan ma'nolarni anglatadi va eng muhim ijtimoiy kompetensiyalardan biri sifatida ta'riflanadi ^[1]. Odamlarda paydo bo'ladigan turli dunyoda yashash va konstruktiv harakat qilish istagi hamda qobiliyati muhim strategik maqsadga aylangan. Bu muammo psixologiya va pedagogika fanlarida ommalashmoqda. Tolerantlikka maqsad emas, balki vosita sifatida qarash maqulroq. Bu zo'ravonlik va zo'ravonlikni yo'q qiladigan ijtimoiy rejalarning minimal va zaruriy sifati sifatida qaraladi.

Tolerantlik ta'limni yoshlarni ijtimoiylashtirish shakli sifatida tarbiyalaydi va maqsad qiladi, ijtimoiy qadriyatlarini shakllantirish hamda mustahkamlashning eng to'g'ridan-to'g'ri yo'lidir. Butun insoniyat, xususan, millatimiz boshqa din va millatlarga nisbatan bag'rikeng bo'lishgan. Vaholanki, millatimiz qomusi bo'lmish Konstitutsiyamizda ham diniy bag'rikenglik targ'ib etiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyev xalqimizning dunyoqarashida tobora chuqur va mustahkam o'rin egallayotgan bag'rikenglik tamoyili haqida shunday deydi: "Bizning qadimiy va saxovatli zaminimizda ko'p asrlar davomida turli millat va elat, madaniyat va din vakillari tinch-totuv yashab kelgan. Mehmondo'stlik, ezgulik, qalb saxovati va tom ma'nodagi bag'rikenglik bizning xalqimizga doimo xos bo'lgan va uning mentaliteti asosini tashkil etadi" ^[2].

Tolerantlik ta'limi – bu qadriyatlarini shakllantirishdir. Maktab bag'rikenglik ta'lim markazi bo'lib, bag'rikenglikka amal qilinadigan va o'rgatiladigan maskan bo'lishi kerak. O'smirlar dunyoda turli xil ijtimoiy munosabatlar va rollarni o'zlashtiradilar, ular o'z tengdoshlari va do'stlari bilan tobora ko'proq moslashadilar va ular uchun ekstremal va qimmatli ijtimoiy doirani yaratadilar. Ota-onalar qiyin vaziyatlarda bolalarga ishonch hissini berish va ularga yordam berish uchun ishonchli tayanch bo'lishlari kerak. Oilada bag'rikenglikni tarbiyalash – bu dunyomizdagi madaniyatlarining xilma-xilligini hurmat qilish, qabul qilish va qadrlashning o'zini namoyon qilish shakllari va inson individualligini namoyon etish usullari sifatida anglashni nazarda tutadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Diskriminatsiya ^[3] (lotincha “farqlash” – davlat, yuridik yoki jismoniy shaxs huquqlarining (boshqa davlat, yuridik yoki jismoniy shaxs huquqlariga nisbatan) cheklanishi)dan himoyalani insonning asosiy huquqi bo'lib, u yoshi, millati, etnik kelib chiqishi, irqi, dini, tili, jinsi, jinsiy orientatsiyasi, nogironligi va boshqa omillardan qat'i nazar, shaxslarga teng huquqli munosabatda bo'lishni ta'minlaydi. Bolgariyada bu bolalarning aksariyati ota-onalari bilan teng huquqli munosabatda bo'lmagan oilalarda o'sgan.

Kattalar bolalarni haqiqiy shaxs sifatida emas, balki salohiyatga ega bo'lgan mavjudot sifatida ko'radilar. Bola – dunyoga va shaxsiy hayotga egalik qilish huquqiga ega bo'lgan kichik shaxs emas, balki unga qaram va hali etuk bo'lmagan mavjudot sifatida qaraladi. Bu esa o'smirlar davrida kattalarning bolalarga ko'rsatadigan katta ta'siri va manipulyatsiyasiga olib keladi. Ayniqsa, yoshlarni o'ziga xos shaxs sifatida qabul qilish zarurati seziladi.

Ijtimoiy tolerantlik esa bag'rikenglikning jamoat darajasida taqsimlanadigan, jamiyatning har bir a'zosiga tegishli bo'lgan umumiy vositadir. Ijtimoiylik tushunchasi har xil sifatlarini umumiy talqin qilishga yordam beradi, masalan: ijtimoiy himoya, ijtimoiy tarmoq, ijtimoiy siyosat, ijtimoiy tolerantlik va ijtimoiy psixologiya kabi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Psixologiya – tirik mavjudotlarning faoliyati va xatti-harakati jarayonida voqelikning psixik namoyon bo'lishi, ruhiy jarayonlar, holatlar, hodisalar va xususiyatlar to'g'risidagi fan. Psixologiyaning tadqiqot predmetiga sezgilar va idrok obrazlari, tafakkur va hissiyotlar, faoliyat va muomala kabi psixologik jarayonlarni kiritishimiz mumkin. Psixologik bilimlar antik davrdan boshlab tibbiyot va falsafa fanlari bilan rivojlanib kelgan. XIX asr oxiri va XX asr boshlarida umumiy psixologik ilmiy terminlar hamda yo'nalishlar shakllana boshlagan.

Hozirgi kunda psixologiya fanining tarmoqlari ko'plab sohalarda, jumladan ta'lim tizimi, jamiyat boshqaruvi, sog'liqni saqlash, madaniyat, sport sohasi va ommaviy tadbirlarda muhim masalalarni hal qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, psixologiya bugungi kunda hayotiy muhim soha hisoblanadi.

Psixologiya O'zbekistonda 1928-yildan fan sifatida o'qitila boshlagan, 1929-yildan esa birinchi psixologiya laboratoriyasi ochilgan ^[4]. Ijtimoiy psixologiya shaxs va shaxslararo munosabatlar doirasida yuz beradigan aloqalar hamda shaxs va jamiyat o'rtasidagi munosabatlarning rivojlanish qonuniyatlarini talqin etadi. Inson shaxsi jamiyatning a'zosi sifatida turli xil o'zaro munosabatlar doirasida faoliyat yuritadi.

Shaxsning shakllanish jarayoniga shaxslararo munosabatlardan tashqari, jamiyatdagi mavjud siyosiy doiralar va mafkuraviy qarashlar ham katta ta'sir ko'rsatadi. Masalan, mafkuraviy qarashlar jamiyatdagi ma'lum bir g'oyalar tizimi sifatida shaxsga ta'sir ko'rsatib, uning psixologiyasi, dunyoqarashi, shaxsiy va ijtimoiy ustunliklarining rivojlanishiga o'z hissasini qo'shadi.

O'smirlar ulg'ayish jarayonida ularning tarbiyasiga berilgan e'tibor kelajakda tanlaydigan hayot yo'llarini belgilab beradi. Ularning atrofidagi yaqin do'stlari, shug'ullanayotgan mashg'ulotlari, o'qiyotgan kitoblari, ko'rayotgan kinolari yoki reklamalari, eshitayotgan musiqalari yoki ma'ruzalari onglariga sezilarli darajada ta'sir etuvchi omillar hisoblanadi. Shuning uchun ota-onalar ularning psixologiyasini nazorat ostida ushlab turishlari tavsiya etiladi.

Odatda, ota-onalar farzandlarining yoshiga qarab filmlar, teleko'rsatuvlar, musiqa, kitoblar va internetdan foydalanish tarixini nazorat qilishga kam vaqt ajratadilar. Bu esa o'smirlarga hech qanday cheklolvsiz hayot kechirish imkoniyatini yaratadi^[5]. O'smirlar uchun nimanidir cheklash mutlaqo to'g'ri yo'l bo'lmasa-da, to'g'ri yo'nalishga yo'naltiruvchi maslahatlar va mehr bilan uzatilgan qo'llarsiz davr ularni tubsizlikka yetaklashi ehtimoli yuqori.

O'smirlar uchun muloqot katta ahamiyatga ega. Ota-ona bu jarayonni qanday amalga oshirishidan qat'i nazar, farzand har doim ularni tinglaydi. Agar ota-ona o'smir farzandiga xilma-xil tuyg'ular va bag'rikenglik haqida gapirmasa, o'smir uchun ham bu his-tuyg'ular ahamiyatsiz bo'lib qoladi. Tolerantlikni o'rgatish – bu birgina suhbat emas, balki kengroq muhokama talab qiluvchi jarayon.

Ota-onalar farzandlari bilan birgalikda tomosha qilgan film yoki yangiliklarda ko'tarilgan voqealardan foydalanib, suhbat tashkil qilishi, farzandining fikrini tinglashi va o'z qarashlari bilan ulashishi tarbiyaning eng muvqobil

usulidir. Sizing fikrlaringiz va qadriyatlarinigiz farzandingizga ta'sir qiladi. U sizning qarashingiz orqali dunyoni ko'radi va oqni qoradan ajrata biladi. Ota-ona farzandlarining birinchi va o'smirlilik davridagi eng muhim psixologi hamda o'qituvchisi hisoblanadi.

I.B. Grinshpunning ta'kidlashicha, psixologiyada "tolerantlik" atamasini qo'llash an'anasi ikki asosiy sohada namoyon bo'ladi: bu tushunchani individual xususiyat sifatida va tajovuzkor bo'lmagan harakat qobiliyati sifatida tushunish. Birinchi holatda, e'tibor o'z-o'zini saqlash qobiliyatiga qaratiladi, ikkinchi holatda esa hamkorlik qilishga tayyorlik aks etadi.

Bag'rikenglik – bosqichma-bosqich namunadir va shakllanish jarayoni uning dastlabki bosqichidir. Bu ongli kompetensiya (lotincha: *competo* – erishyapman, munosibman, loyiqman) – muayyan davlat organi (mahalliy o'zini o'zi boshqarish organi) yoki mansabdor shaxsning qonun, nizom yoki boshqa hujjat bilan belgilangan vakolatlari, huquq va burchlari doirasini kengaytirishga qaratilgan faoliyat jarayonida rivojlanadi. Bag'rikenglik asab tizimi, shaxsiy xususiyatlar va subyektiv shaxsiy tajribani o'z ichiga oladi. O'zaro aloqada, odamlar bilan muloqotda juda sabrli va bag'rikeng bo'lish talab qilinadi. Bunday xatti-harakatlarning tarkibiy qismlaridan biri shaxsga ongli harakatlar orqali tegishli usullardan foydalanish, yaxshi shaxsiy xususiyatlarni qo'llash va qiyin hayotiy vaziyatlar yoki stress bilan kurashishga imkon berishdir (ya'ni, xatti-harakatlarni yengish). Tadqiqotlar bag'rikenglik xatti-harakatlarining quyidagi tarkibiy qismlarini ajratib ko'rsatadi: faollik, xabardorlik (ya'ni, axloqiy mulohaza qilish qobiliyati), hurmat, boshqalarni qabul qilish va o'zini o'zi boshqarish. Bag'rikenglik mazkur qismlar orqali insoniy xatti-harakatlarning mustahkam asosini shakllantirishga yordam beradi.

XULOSA

Yoshga oid tolerantlik turiga kiruvchi o'smirlardagi ijtimoiy tolerantlik hozirgi yosh avlodni bag'rikeng qilib voyaga yetkazishda, kelajakda xorij davlatlari bilan o'zaro aloqalarda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu tarbiya usuli o'smirlarning qarama-qarshi qarashlarga ega bo'lishiga qaramay, muayyan masalalar bo'yicha boshqalarning his-tuyg'ularini va fikrlarini hurmat qilish qobiliyatini shakllantirishda ustuvor ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Artyuxova, T. Yu. Ta'lim muhiti shaxsiy xususiyatlarni rivojlantirish sharti sifatida: O'smirlar va yigitlarning bag'rikengligi / T. Yu. Artyuxova, O. A. Shulakova // Ta'lim psixologiyasi. – 2008. – №6. – B. 4–13. – Bibliografiya: B. 12–13 (23 ta nom).
2. Artsybashev, I. G. Tolerantlikni aniqlash muammosining ba'zi jihatlarini haqida / I. G. Artsybashev // Ural davlat universiteti yangiliklari. – 2007. – 54-son, nashr. 4. – B. 165–178.
3. Baxchieva, O. A. Tolerantlikni shakllantirish jamiyatning ma'naviy-axloqiy rivojlanishining asosidir / O. A. Baxchieva // SOTIS - Ijtimoiy texnologiyalar, tadqiqotlar. – 2008. – №2. – B. 41–43.
4. Berejnaya, M. S. Ta'lim va san'atning ijtimoiy-madaniy makonida shaxsning tolerantlik ongini rivojlantirish / M. S. Berejnaya // Falsafa fanlari. – 2008. – №4. – B. 58–68.
5. Borsuk, I. V. Pedagogika kontekstida tolerantlik va diniy tolerantlik / I. V. Borsuk // Pedagogika va ta'lim. – 2007. – №3. – B. 133–142.
6. Gaybullaev, D. Tolerantlikning psixologik xususiyatlari va uni yoshlar orasida rivojlantirish usullari / D. Gaybullaev // Yoshlar psixologiyasi. – 2010. – №2. – B. 22–29.
7. Nazarova, F. Shaxsning tolerantlik ongini shakllantirishning pedagogik asoslari / F. Nazarova // Zamonaviy pedagogika. – 2012. – №3. – B. 45–52.
8. Karimov, A. O'smirlar bag'rikengligini tarbiyalashning sotsiologik asoslari / A. Karimov // Sotsiologiya va jamiyat. – 2011. – №5. – B. 18–24.
9. Sharifova, N. Tolerantlik va madaniyatlararo muloqot: o'smirlarni tayyorlash tajribasi / N. Sharifova // Madaniyat va ta'lim. – 2013. – №6. – B. 9–15.
10. Xodjayev, M. Tolerantlik tarbiyasining milliy asoslari / M. Xodjayev // Milliy qadriyatlar va ta'lim. – 2015. – №4. – B. 33–40.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: _____

2024. №8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.